

COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ҚАНДЛИ ДИАБЕТ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН КРИТИК ХАВФ ОМИЛЛАРИ

Рузимуродов Нодиржон Фазлиддинович

PhD, Илмий котиб, Иммунология ва инсон геномлари институти, Тошкент, Ўзбекистон,
<https://orcid.org/0000-0002-5194-1113>

Долзарблиги: COVID-19 пандемияси айниқса вирусни юқтирганлар орасида қандли диабет (ҚД) клиник кечишига катта даражада таъсир қилди. COVID-19 дан соғайган шахслар орасида янги қандли диабет ҳолатлари сезиларли даражада ошган. Бу ҳолат SARS-CoV-2 вирусининг ошқозон ости безининг бета ҳужайраларига зарарли таъсири билан боғлиқ, бу инсулин ишлаб чиқаришни бузади ва диабет ривожланишига олиб келади. Вакцинация эса COVID-19 ни юқтирганларда оғир диабет асоратлари хавфини камайтиришда самарали эканлиги кўрсатилган.

Мақсад: Пандемия даврида қандли диабет ривожланишига ҳисса қўшаётган устувор хавф омилларини ўрганиш, COVID-19 ва вакцинациянинг таъсирига эътибор қаратиш.

Тадқиқот методлари ва усуллар: Тадқиқотга 242 нафар бемор катнашган бўлиб, уларнинг ўртача ёши 64.3 ± 2.7 ёш бўлди. Беморлар Навоий вилояти Хатирчи туман тиббиёт бирлашмаси эндокринология бўлимида перспектив когорт усули орқали танланди. Барча беморлар учта гуруҳга бўлинди. Биринчи гуруҳни 2-тур қандли диабет COVID-19 дан кейин ривожланган 102 нафар вакцина олмаган беморлар ташкил қилган бўлса, COVID-19 дан кейин 2-тур қандли диабет ривожланган 53 нафар вакцина олинган беморлар иккинчи гуруҳни ташкил қилди. Учинчи гуруҳга COVID-19 ни юқтиришдан олдин 2-тур қандли диабетга эга бўлган 87 беморлар ташкил қилди.

Ҳар бир гуруҳнинг соғлиқ ҳолатини баҳолаш учун клиник текширувлар, лаборатория ва инструментал диагностика (рентген, ультрасонография, ЭКГ) амалга оширилди.

Натижалар: Биринчи гуруҳ беморларда қандли диабетнинг оғир симптомлари, жумладан, сурункали чарчоқ, гипергликемия ва асоратлар, масалан, нейропатия, ретинопатия ва диабетик тўпиқ синдроми кузатилди. Ушбу гуруҳдаги кўплаб беморлар гипергликемия эпизодларини кўп миқдорда бошдан кечирдилар, қонда глюкоза даражалари назорат қилиш учун қийин бўлганлиги сабабли гипергликемия ва гипогликемия ҳолатларига олиб келди. COVID-19 уларнинг умумий ҳолатини ёмонлаштирди, диабетнинг декомпенсацияси эпизодлари кўпая борди, бу тиббий аралашувни талаб қилди. Шунингдек, бу беморларда гипертензия ва коронар артерия

касалликлари каби кардиоваскуляр асоратлар кўпроқ учради, бу диабет ва COVID-19нинг биргаликдаги таъсири натижасида юзага келди.

Иккинчи гуруҳ беморларда симптомлар вакцина олинмаган биринчи гуруҳга нисбатан енгилроқ бўлди. Гипергликемия ва полидипсия, полиурия каби аломатлар мавжуд бўлсада, назорат қилиш осон эди. Вазн йўқотиш, чанқоқлик ҳисси ва чарчоқ камроқ учради, бу вакцинациянинг метаболик бузилишларнинг оғирлигини камайтиришда муҳофаза қилувчи роль ўйнаганини кўрсатади. Вакцина олинган беморларда нейропатия ва ретинопатия каби диабет асоратлари камроқ учради. COVID-19дан кейин уларнинг гликемик назорати барқарор бўлиб, декомпенсация эпизодлари камроқ бўлди. Шунингдек, вакцинация COVID-19 билан боғлиқ респиратор муаммоларнинг оғирлигини камайтиргани сабабли респиратор симптомларда яхшиланиш кузатилди.

Учинчи гуруҳдаги беморларда COVID-19ни юқтиришдан олдин узок муддатли диабет мавжуд эди, ва инфекциядан кейин уларнинг касаллик даражаси сезиларли даражада ёмонлашди, айниқса вакцина олинмаган шахсларда. Полидипсия, полиурия ва чарчоқ каби симптомлар кенг тарқалган бўлиб, қонда глюкоза миқдорининг ўзгаришлари сезиларли даражада ошди. Кўплаб беморларда янги асоратлар ривожланди ёки мавжуд асоратлар, жумладан, диабетик нефропатия кучайди, бу эса буйрак функциясининг ёмонлашишига олиб келди. Баъзи беморларда инсулинга нисбатан қаршилик ошди ва қонда қанда миқдорини бошқариш учун дори дозалари оширилди. Шунингдек, бу гуруҳда депрессия каби психик саломатлик муаммолари кўпроқ учради, бу касаллигининг узок муддатли табиати ва пандемиянинг умумий соғлиққа таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин. Вакцина олмаган беморларда госпитализация ва диабет ҳамда COVID-19 билан боғлиқ оғир натижаларга дуч келиш эҳтимоли юқори бўлди.

Хулоса: Ушбу тадқиқот вакцина олинмаган қандли диабет беморлари COVID-19ни юқтирганида вакцина олинган шахсларга нисбатан оғир симптомлар ва асоратларга дуч келганини кўрсатади. Вакцинация яллиғланишни ва метаболик бузилишларнинг оғирлигини камайтиришга ёрдам берди. Ушбу топилмалар пандемия даврида диабет беморлари учун асоратлар хавфини камайтириш ва соғлиқ натижаларини яхшилашда вакцинациянинг аҳамиятини таъкидлайди.